

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004)

2026, VOLUME-04, ISSUE-02.

The journal is included in the list of scientific journals in which scientific articles on technical sciences (construction, mechanics and machine building) and architecture are subject to publication by the decision of the OAK Board (certificate No. 00757. 2000.31.01). It is hereby notified that the articles published in English in our journal are equated to scientific articles published in foreign scientific publications in accordance with the decision of the OAK

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

journal link

ЗНАЧИМОСТЬ ПАРКОВЫХ ЗОН В ФОРМИРОВАНИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Султанова Севара Илес кизи¹

¹PhD, Доцент кафедры строительства, Ургенчского государственного университета имени Абу Райхона Бериуни

Аннотация: В статье представлены проблемы архитектурно - ландшафтной организации парковой среды городов. Рассматриваются задачи реконструкции парков с целью улучшения функционально-планировочной, ландшафтно-пространственной, экологической и эстетической привлекательности парков КиО.

Annotation: This article presents the challenges of architectural and landscape organization of urban park environments. It examines the challenges of park reconstruction aimed at improving the functional planning, landscape, spatial, ecological, and aesthetic appeal of parks in the cultural and historical districts.

Ключевые слова: город, интенсификация, урбанизированная среда, ландшафтная архитектура, парк культуры и отдыха.

Key words: city, intensification, urbanized environment, landscape architecture, park of culture and recreation.

Растущая интенсификация производственной деятельности при снижении физических и психологических нагрузок, избыток разнообразной информации, высокий темп городской жизни, связанный, в частности, с использованием транспортных средств, ведут к возникновению постоянных перенапряжений у жителей в разных категориях городов. После трудовой и учебной деятельности человеку необходимы полноценные условия для отдыха и восстановления трудоспособности, физического и культурного развития, профилактики заболеваний по большей части обусловленных стрессами и гиподинамией современного образа жизни.

В этой связи значение парков как мест кратковременного отдыха и жизненно необходимых элементов природы в урбанизированной среде постоянно возрастает. Тяга к отдыху в окружении природы, совмещенному с

систематическими занятиями физкультурой, особенно велика у населения крупных и промышленных городов с высокой плотностью застройки, задымленностью и загазованностью воздуха, скоплением больших масс людей и напряженным ритмом жизни.

На протяжении десятилетий в Хорезмской области основными местами организации отдыха в условиях города были парки культуры и отдыха (ПКиО). За время своего существования они претерпели разные стадии развития – от очень популярных мест массового отдыха и досуга до малопосещаемых озелененных зон города. Причины снижения востребованности парков КиО кроются не только в ослаблении их культурно-воспитательной роли, но и в снижении рекреационной, ландшафтно-эстетической и экологической привлекательности. Повышение уровня информированности общества, развитие средств СМИ, конкурирующих форм отдыха и

досуга в разнообразных заведениях, отнимает посетителей у ПКиО. Эта ситуация обязывает переосмыслить не только их социальную, экологическую и экологическую роль ПКиО, но и качество архитектурно-ландшафтной организации парковой среды, так как именно последнее в значительной степени оказалось самым «запущенным звеном» парков, продолжающих именоваться парками культуры и отдыха.

За более чем столетний период развития ландшафтной архитектуры, системы отдыха и туризма паркостроение претерпело большие изменения. Современные парки мира конкурируют за посетителей стараясь предоставить разнообразный комплекс рекреационно-развлекательных, образовательных и досуговых услуг, которых не было в прошлом.

Поэтому, паркостроение является важной сферой городского хозяйства, цель которой наиболее полное удовлетворение населения города в комфортных условиях отдыха и досуга на территории города. Кроме того, развитие паркостроения мощный стимул улучшения экологии, экономики и эстетики городской среды. Целенаправленное формирование, преобразование и реконструкция парковых ландшафтов, и их охрана также направлены на регулирование функционально-планировочных и градостроительных задач.

Основу природно-экологического каркаса Ургенча составляет система природного и культурного ландшафта озелененных пространств. К 2020 г. площадь таких территорий занимает в Ургенче почти треть площади города, в т. ч. озелененных территории общественного назначения, большую часть которых составляют парки культуры и отдыха разных категорий

качества. Значительная часть парковых территорий нуждается в реконструкции и реализации проектов ландшафтной архитектуры, направленных на благоустройство, экологическую реабилитацию и восстановлению их природных качеств с сохранением возможности использования этих территорий в рекреационных, эколого-просветительских и физкультурно-оздоровительных целях. Существующая система парков столицы разорвана, так как озелененные территории расположены неравномерно. Около 30% территории города лишены парков или других значительных по площади озелененных территорий, большинство малых каналов и арыков заключено в трубы, их поймы застроены. Проблемы парковой системы города должны рассматриваться совместно с вопросами поддержания экологического равновесия в пределах Ташкентской области. Особенно это относится к ее центральным районам, испытывающим наибольшее воздействие урбанизации. Здесь быстрыми темпами идет процесс сокращения преобразованных природных площадей.

Озелененность городских территорий в течение последних 10 лет значительно снизилась в связи с реконструкцией и развитием городского центра. Но дефицит озеленения характерен не только для центрального ядра, но и всех остальных районов города. Особенно остро в парковых территориях нуждаются жители районов высокоплотной застройки, районы - новостроек, жители плановых махали, где даже в отличие от традиционных махали не выделяются территории для целей отдыха, досуга и общения (рисунок-1).

Условные обозначения		Радиусы обслуживания	
■ -центр города	■ -торгово-бытовое обслуживание	■ - - Детский сад =(R300)	
■ -селитебная зона	■ - население на расчетный срок	■ - Общеобразовательная школа = (R 500)	
■ -Школы детские сады	■ - промышленная зона	■ - - Хозяйственные постройки = (R 1500)	

Рисунок-1. Функциональное зонирование города Ургенча

Это обуславливает поиск методов и приемов реконструкции с целью улучшения функционально-пространственной, рекреационной, экологической и эстетической привлекательности парковой среды и решения задач, связанных с выявлением:

- Адресных проблем функционально-пространственной и ландшафтной реконструкции;
- Рекреационных потребностей разных возрастных групп и слоев общества;
- Экологических, экономических и эстетических условий и факторов, влияющих и генерирующих качество и комфортность отдыха и досуга;

- Методов функционально-планировочной и ландшафтно-композиционной реконструкции с учетом классических и современных форм организации парковых ансамблей и достижений ландшафтной архитектуры;

- Рекреационно-эффективных технологий, методов и форм организации отдыха и досуга в условиях вторичной природы;

- Методов повышения общей эстетико-пространственной выразительности и креативности дизайна природных и архитектурных элементов ландшафта.

Параллельно необходимо решать проблемы ландшафтной организации не только парков культуры и отдыха, но и

территорий иного функционального назначения - общественных центров, жилых районов, промышленных и коммунальных зон. Зеленые уголки или зеленые зоны должны стать обязательным элементом любой части города.

Список литературы:

1. Адилова Л. А. Ландшафт архитектураси. Ўқув кўлланма. ИПТД “Ўзбекистан”, Тошкент, 2009, 108 б.

2. Isamuxamedova D. U., Adilova L. A.. Shaharsozlik asoslari va landshaft arxitekturasi: I gism, darslik / O'zR oily va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi.-Toshkent: Cho'ipon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2009 – 160 b.

3. Isamuxamedova D. U., Ismailov A. T., Hotomov A. T.. Injenerlik obodonlashtirish va transport: I gism, darslik / O'zR oily va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi.-Toshkent: Cho'ipon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2009 – 160 b.

